

350 años del Seminario Metropolitano de San Atón al servicio de la Iglesia y de la historia extremeña: recopilación de homenajes en su aniversario

GUADALUPE PÉREZ ORTIZ

*Licenciada en Biblioteconomía y Documentación. Doctora en Documentación
Directora Biblioteca Seminario San Atón*

biblioteca@meridabadajoz.es

RESUMEN: Durante el transcurso del año 2014 se ha conmemorado el 350 aniversario de una de las instituciones más vetustas de la ciudad de Badajoz, el Seminario Metropolitano de San Atón. Muchos han sido los reconocimientos y actividades desarrolladas para tal fin. El presente trabajo pretende mostrar algunos de los hitos más significativos como broche final a los homenajes que desde diversas entidades, civiles y religiosas, se han venido brindando a este Seminario; intentando ser esta recopilación de hechos, personas y circunstancias un tributo más a los ya desarrollados, como prueba de la inmensa gratitud que desde esta publicación diocesana se reconoce al Seminario. Nos mueve a ello la herencia educativa recibida y el deseo de resaltar su impronta en la historia eclesiástica y cultural extremeña.

PALABRAS CLAVES: Seminario San Atón, aniversario, homenaje, historia, cultura.

Durante el año 2014 se ha celebrado en nuestra archidiócesis de Mérida-Badajoz el 350 aniversario de la fundación del Seminario Metropolitano de san Atón, que allá por el mes de mayo del año 1664 abrió sus puertas a nuestra ciudad. El obispo fray Jerónimo Rodríguez Valderas hacía realidad un mandato del Concilio de Trento que, en el siglo anterior, determinó la creación en todas las diócesis de seminarios. Se presentaba de este modo una institución nueva como un internado, con enseñanza y disciplina particular, siguiendo unos actos de piedad propios de candidatos a órdenes sagradas, bajo la autoridad del obispo de la diócesis, representado en la figura de un rector.

Muchos han sido los acontecimientos acaecidos durante más de tres siglos de historia, que han visto como la ciudad de Badajoz crecía y se desarrollaba como urbe cosmopolita que acoge más allá del espacio puramente temporal o geográfico. Algo muy similar ocurre con el propio Seminario, 350 años en los que este centro ha recibido y formado a niños, adolescentes y jóvenes de nuestra región, pero también de otros puntos de España y del mundo. Muchos de ellos no llegaron a recibir el sacramento del Orden sacerdotal, otros sí, pero todos sus alumnos llevan la impronta de una institución dedicada al desarrollo integral de la persona.

Nos encontramos ante una de las instituciones más fructíferas de la región, pues los colegiales salidos de sus aulas, gracias a la sólida formación recibida, contribuyeron a elevar el nivel cultural del pueblo extremeño a lo largo de los tiempos. Cabe destacar a: don Manuel Godoy, “Príncipe de la Paz”; don José María Calatrava; don Antonio Senso Lázaro; don Antonio Reyes Huertas, entre otros muchos.

A finales del siglo XVIII, por Real Cédula del Rey Carlos IV, de 17 de agosto de 1793, quedó aprobado el Plan de Cátedras del Seminario Conciliar de San Atón que elevó los estudios impartidos en el centro al rango de universitarios, estableciendo cuatro Facultades (Artes, Teología, Leyes y Cánones) y convirtiendo el Seminario por medio de este hecho en la primera Universidad de Extremadura.

Tiempo después, en 1845 y durante dos años, el Seminario fue la sede del primer Instituto de Enseñanza Secundaria de Badajoz¹. No olvidemos mencionar también como en el año 1786 su excepcional biblioteca fue convertida en la primera biblioteca pública de la ciudad que en las postrimerías del siglo XVIII carecía de ella.

Por todo ello, el 27 de agosto de 2013, el Gobierno de Extremadura concedía al Seminario de Badajoz la Medalla de Extremadura (Decreto 155/2013), máximo galardón que otorga la Comunidad Autónoma y que tiene por objetivo reconocer, distinguir y recompensar públicamente a aquellas personas y entidades que, dentro o fuera de Extremadura, hayan destacado por sus méritos o servicios prestados a la región. En el caso del Seminario, el presidente del Gobierno Autonómico, don José Antonio Monago, reconocía a *“una entidad dedicada a la transmisión de valores a través de la educación”*.

1. Cf. F. GÓNZALEZ LOZANO, “Análisis estadístico de matrículas en el Seminario Metropolitano San Atón (1860-1940), publicado en este volumen.

Junto con otros cuatro galardonados², el 7 de septiembre de 2013 se hacía entrega de la medalla, en el marco incomparable del Teatro Romano de Mérida, al rector del Seminario, don Francisco González Lozano, que en su intervención reconoció “la labor ininterrumpida de una institución que ha trabajado a favor de la transmisión de valores humanos y cristianos, formando a los que serían bien futuros sacerdotes de la diócesis, bien personas al servicio de la sociedad”. Recogió la medalla representando a los sacerdotes y laicos que a lo largo de su existencia han recibido la huella de nuestro Seminario.

Muchas fueron las felicitaciones recibidas tras conocer la grata noticia de la concesión de la medalla de Extremadura a nuestro Seminario, así como del aniversario que pronto comenzaríamos a celebrar. Todas ellas transmitían la alegría de los que reconocen y valoran una institución que ha formado hombres al servicio de Dios, de la Iglesia y de los hombres.

Con especial cariño se recibía la felicitación del Nuncio Apostólico de su Santidad en España, Monseñor Renzo Fratini, que tras acompañarnos en el mes de enero y conocer de primera mano nuestro Seminario nos hacía llegar unas sinceras palabras que mostraban todo su cariño y ponían en valor el Seminario de Badajoz.

Muy cercanas fueron también las palabras del Alcalde de Badajoz y del Presidente de la Asamblea de Extremadura, así como de otras autoridades de la región, poniendo de relieve el compromiso que desde el Seminario de Badajoz se ha desarrollado para la formación de los niños y jóvenes extremeños.

Con este galardón recibido meses atrás, y las muestras de cariño y gratitud que día a día iban llegando, comenzaron los actos conmemorativos propios del 350 aniversario del Seminario Metropolitano de San Atón la fría tarde del 24 de marzo de 2014. Presididos por el arzobispo, don Santiago García Aracil, que junto con el rector del Seminario, estuvieron acompañados de un nutrido grupo de personalidades de la cultura, la educación y la política de nuestra región, así como de sacerdotes y amigos del Seminario. En total más de 400 personas hicieron que el espacioso salón de actos de nuestro Seminario se quedara más que pequeño. Entre ellos caben destacar: la Consejera de Educación y Cultura, doña Trinidad Nogales, que sustituyó al presidente del

2. Junto con el Seminario san Atón fueron galardonados también: don Enrique Floriano, nadador paraolímpico; don Tomás Calvo Buezas, sociólogo, antropólogo, investigador y científico; don Francisco Pedraja, pintor; la 3^o Zona de la Guardia Civil en Extremadura.

Gobierno Autonómico que se encontraba en Madrid en los funerales del que fuera presidente del gobierno, don Adolfo Suárez; el Alcalde de Badajoz, don Francisco Javier Frago, acompañado del teniente alcalde y de varios concejales; el Presidente de Diputación, don Valentín Cortés; el Secretario General de Educación del Gobierno de Extremadura, don César Diez Solís; el decano de la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación; los presidentes de los Colegios de Farmacéuticos y Médicos de Badajoz; directores de bibliotecas, archivos y museos, etc.

Los actos de esta jornada se dividieron en tres grandes momentos. En primer lugar, el que podríamos definir como académico, en el que tras la intervención del rector dando la bienvenida a los presentes e introduciéndonos en los actos conmemorativos, se dio paso a un video sobre la historia del Seminario confeccionado por un equipo de Onda Campus de la Universidad de Extremadura que gustó mucho a los asistentes. Tras el mismo tomó la palabra quien fuera director de esta revista y ya fallecido, don Francisco Tejada Vizuet, que departió sobre la Biblioteca del Seminario y la primera de las obras que se presentaba este día, el *Catálogo del Fondo Antiguo de la Biblioteca (siglos XV-XIX)*, una obra de más de 1.000 páginas en dos volúmenes, que pretende acercarnos a los magníficos fondos bibliográficos custodiados en el centro. Este acto, último en el que participó Tejada Vizuet, sirvió de homenaje a la Biblioteca y al Seminario y, sin saberlo, a su persona que tan activamente participó en el desarrollo de la cultura en nuestra tierra y que tanto trabajó en pro de esta Casa.

Le siguió en el uso de la palabra doña Guadalupe Pérez Ortiz, coordinadora de las secciones archivo y biblioteca de la exposición que se mostraría a continuación. En su intervención destacó la magnífica documentación custodiada en el archivo del Seminario, imprescindible para el estudio del sistema educativo extremeño de los siglos XVII-XIX y la extraordinaria colección de libros de Medicina de los siglos XVI-XIX que forman parte de los fondos bibliográficos del Seminario.

Siguiendo con la parte académica del acto intervino don Agustín Velázquez, delegado episcopal para el patrimonio de nuestra Archidiócesis, que valoró muy positivamente la colección numismática que atesora el Seminario y presentó el segundo de los catálogos, *Gabinete Numismático del Seminario: Moneda Hispánica*. Después don Noé Conejo Delgado, coordinador de las secciones monedas y medallas de la citada exposición, nos introdujo en una colección de más de 5.000 piezas, proveniente, en su mayor parte, de la donación que hizo el obispo bibliófilo de Badajoz, don Félix Soto Mancera, a principios del siglo XX.

En este momento tomó la palabra la consejera de Educación y Cultura, doña Trinidad Nogales, que destacó la aportación que el Seminario ha realizado “a la cultura extremeña, a nuestro patrimonio y a nuestro legado, sobre todo a través de su biblioteca”. La consejera también felicitó a todas las personas que forman parte de la historia de este centro, representadas en la figura del rector. Nogales defendió la “relevancia” de este Seminario a lo largo de sus 350 años de historia, asegurando que en el “siglo XIX San Atón fue referente en la enseñanza de los pacenses, el único centro gratuito de Gramática hasta bien entrado el siglo XIX, con la fundación del primer Instituto de Bachillerato en la ciudad y, además, el primer centro universitario” de Extremadura desde 1793.

Por su parte, el arzobispo, don Santiago García Aracil, fue el encargado de dar por concluido esta primera parte de los actos con palabras de gratitud y aliento a la institución e invitando a recorrer juntos la exposición preparada en la magnífica escalinata de mármol del edificio; escalinata que se quedó pequeña y que obligó a muchos asistentes a posponer su visita durante los quince días que permaneció abierta la muestra al público.

Quienes pudieron recorrieron la exposición pausadamente deteniéndose en la historia de una entidad representada en libros, documentos, monedas y medallas a través de los siglos.

La primera de las secciones nos acercaba a la memoria viva de la entidad, la que representa su *archivo*. El primer bloque está dedicado al momento *fundacional*. Al alcance del público se situaba el documento más importante desde el punto de vista histórico conservado, el libro fundacional, que data del 1664. Además se exponía documentación del siglo XV; la más antigua, una escritura de censo de 1464. El segundo bloque nos situaba en el *funcionamiento interno del Seminario*. Los documentos expuestos nos trasladaban al desarrollo de una institución basada fundamentalmente en dos pilares: la educación y el adoctrinamiento litúrgico y pastoral. Para ello se exponían dos constituciones: una del siglo XVIII mandada confeccionar por el obispo Solís y Gragera y otra de mediados del XIX del obispo Rodríguez Obregón (1849). El tercer bloque se dedicaba a los *colegios-seminarios dependientes*. Debido a las características geográficas de nuestra provincia se creó una estructura de colegios-seminarios que, dependientes del de Badajoz, se situaban en otros puntos distantes de la capital para dar formación a niños de estas localidades. En concreto, se expuso documentación académica del Seminario Menor de Villanueva de la Serena, del Seminario Menor de Villafranca de los Barros y del Seminario de Elvas-Olivenza.

La segunda sección se dedicaba a la *biblioteca* con una muestra de sus fondos médicos desde el siglo XVI al XIX. De las 218 obras con las que el centro cuenta, se expusieron 40. Del siglo XVI, la obra de Aulo Celso Cornelio, ejemplar único en España, según el *Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español* y del español Francisco Vallés, médico de Felipe II, una de sus obras editada en 1587 que fue censurada años más tarde. Del siglo XVII, entre otros, el trabajo de Alpino sobre la medicina en Egipto; del considerado padre de la psiquiatría forense, Zacchias, una obra en la que se reconoce el *status* de vida en el feto desde el momento de la concepción; y del español Luis Núñez, un interesante estudio de dietética. Del siglo XVIII, obras únicas como las de A. van Haen, que versa sobre la vacuna de la viruela y del italiano Pascoli y del alemán Heister dos interesantísimos tratados de anatomía con grabados. Del siglo XIX, el primer *Diccionario de Medicina y Cirugía* español de Ballano y algunas obras sobre homeopatía.

La tercera sección se dedicaba al *gabinete numismático* del Seminario. Se exponían alrededor de 500 monedas de entre los siglos III a.C. hasta la primera mitad del siglo I d.C. Una de las piezas claves en este apartado es una medalla renacentista del siglo XVI. La pieza es un híbrido de dos medallas distintas de Giovanni dal Cavino (1500-1570): el anverso corresponde a una imitación de una moneda del Emperador Antonino Pío y el reverso al de la medalla dedicada a Francesco Quirini, veneciano, donde aparece la leyenda PERPETVA SOBOLES rodeando una Loba capitolina. Esta medalla se acuñó para ser vendida como una verdadera moneda romana del siglo II d.C. Sin duda, constituyen un legado único que aporta interesantes datos en la investigación por ser la numismática, como la archivística, ciencia auxiliar de la historia. También fueron expuestas medallas en plata y bronce relativas a papas, reyes y santos que nos trasladaban a momentos muy representativos de la historia de España y de la Iglesia.

Para concluir el acto se ofreció a los presentes un vino de honor en el remodelado comedor del menor amenizado por el coro *Vocalis* que permitió al público departir sobre la dilatada historia de nuestro Seminario en un ambiente distendido y a muchos de los presentes recordar anécdotas de su etapa en esta Casa.

El lunes 12 de mayo, la Excelentísima Diputación Provincial de Badajoz, por medio de la Revista de Estudios Extremeños, homenajeaba al Seminario de san Atón en su magnífico salón de plenos. La mesa presidencial constituida por el director del Área de Cultura y Deporte de la Diputación de Badajoz, don Francisco Muñoz, el director de la Revista de Estudios Extremeños, don Fernando Cortés, y el rector del Seminario, don Francisco González, daba a conocer un magnífico trabajo recopilatorio sobre la entidad que servía de reconocimiento a

la misma y ponía en relieve a una institución que ha formado parte activa de la vida educativa y cultural de Badajoz desde mediados del siglo XVII.

El director de la Revista, don Fernando Cortés y la directora del Centro de Estudios Extremeños, doña Lucía Castellanos, ofrecieron al Seminario tiempo atrás la edición de un volumen extraordinario dedicado íntegramente al Seminario de San Atón en la que se mostraran estudios e investigaciones sobre la entidad desde multitud de vertientes. En estos momentos veía la luz. El monográfico contaba con más de 900 páginas, que daban cobijo a 28 trabajos distribuidos entre diferentes ramas del saber: los seminarios en relación a su origen y desarrollo³; los seminarios como enclaves educativos y pedagógicos⁴; la diócesis de Badajoz⁵ en el marco de desarrollo del Seminario pacense; el Seminario de Badajoz y su historia⁶; el patrimonio artístico⁷, bibliográfico⁸ y documental⁹ del Seminario de Badajoz; personajes de la historia formados en el Seminario o que tuvieron una actuación directa en él¹⁰; el Seminario como edificio¹¹ y otras cuestiones específicas¹² de nuestra entidad.

3. Cf. J. VERGARA CIORDIA - B. COMELLA GUTIÉRREZ, "El seminario conciliar en las relaciones Iglesia-Estado en España desde Trento al Concilio Vaticano II", en *Revista de Estudios Extremeños* 70 (2014) 553-596; J. VERGARA CIORDIA - A. RODRÍGUEZ SEDANO, "Devenir institucional de la formación sacerdotal hasta el Concilio de Trento", 511-552; M. BARRIO GOZALO, "Las rentas de los obispos de Extremadura en el Antiguo Régimen (1556-1837)", 637-668.

4. Cf. F. GONZÁLEZ LOZANO, "Renovación del plan de formación de los seminarios (1962-1992). Aspectos pedagógicos", 247-292; F. SÁNCHEZ PASCUA, "Afanos por expandir la cultura en la provincia de Badajoz: la formación eclesial pilar de la segunda enseñanza pública (1600-1900)", 477-510; R.L. CARBALLO LÓPEZ, "De las aulas del Seminario San Atón a las puertas de los centros educativos de la provincia de Badajoz", 767-808.

5. Cf. F. CORTÉS CORTÉS, "La diócesis de Badajoz entre 1664 y 2014", 11-54.

6. Cf. R. CABEZAS DE HERRERA, "Una década muy convulsa en la historia del Seminario conciliar de san Atón de Badajoz (1830-1840)", 735-766; T. RODRÍGUEZ NÚÑEZ, "La construcción del Seminario menor, una "cruzada" diocesana contada paso a paso", 699-734; P. RUBIO MERINO, "Historia del Seminario Conciliar de Badajoz (1664-1964), en el cincuentenario de su edición", 55-76.

7. Cf. F. TEJADA VIZUETE, "Piezas de interés artístico en el Seminario Metropolitano san Atón de Badajoz", 441-446.

8. Cf. J.L. SÁNCHEZ ÁLVAREZ - D. PERAL PACHECO - F. GONZÁLEZ MELADO, "Los libros de medicina de la Biblioteca del Seminario San Atón de Badajoz", 131-156; J.L. HERRERA MORILLA, "Las encuadernaciones artísticas de la Biblioteca del Seminario Metropolitano san Atón; una muestra de ejemplares singulares", 293-322; G. PÉREZ ORTIZ, "Literatura incunable y post-incunable en la Biblioteca del Seminario Metropolitano san Atón de Badajoz", 387-422.

9. Cf. N. CONEJO DELGADO, "El gabinete numismático del Seminario San Atón: avances sobre su gestión y catalogación", 201-214; M^a C. FUENTES NOGALES - G. PÉREZ ORTIZ, "Guía del archivo del Seminario Metropolitano san Atón: organización de sus fondos documentales", 323-372.

10. Cf. A. PIÑERO VALADÉS, "Alumnos del Seminario: 1955", 615-636; R. PÉREZ ORTIZ - A. VIVAS MORENO, "Godoy, el príncipe de la paz, su vida: paso por el Seminario Metropolitano san Atón de Badajoz", 597-614; F. TEJADA VIZUETE, "Don Alonso Solís y Gragera, obispo de Badajoz (1783-1797)", 423-440; J. GARCÍA GUTIÉRREZ, "Poetas en san Atón", 373-386; M. BLANCO COTANO, "Fernando Ledesma y Vargas, protagonista de la tradición ilustrada", 77-130; A. MELÉNDEZ TEODORO, "Artilleros y colegiales, 1808", 853-862.

11. Cf. J.M. GONZÁLEZ, "La incidencia en la ciudad de un edificio religioso y educativo: los seminarios y el urbanismo de la edad moderna y contemporánea. El caso de Badajoz", 883-904.

12. Cf. T. LÓPEZ LÓPEZ, "San Atón, patrón titular del Seminario", 157-200; A. GARCÍA-MORENO, "Traducción del

Un magnífico volumen que da fe de una institución con una dilatada historia cultural y patrimonial que se pone una vez más al servicio de la sociedad para la que fue creada y para la que se ha mantenido a lo largo de los tiempos.

Una semana después, el lunes 19 de mayo, era el Excelentísimo Ayuntamiento de Badajoz por medio de su Concejalía de Cultura el que rendía homenaje a nuestro Seminario. La invitación de la Concejala, doña Paloma Morcillo Valle, a presentar en la XXXIII Feria del Libro de Badajoz los catálogos sobre el Seminario fue motivo de enorme satisfacción en la Casa, dado que de esta forma se ponía nuevamente en relieve el servicio a la cultura y a la educación que desde siempre ha brindado el Seminario.

El acto fue presidido por el teniente de alcalde, don Alberto Astorga, y el rector del Seminario. Junto a ellos intervinieron la directora de la biblioteca y el cronista oficial de Badajoz. Además de la presentación de los catálogos (bibliográfico y numismático), se dio a conocer a los presentes la obra del cronista oficial de nuestra ciudad, don Alberto González, *El Seminario Diocesano de San Atón (1664-2014). Localización, arquitectura y relación con el entorno*¹³. En ella se puso de manifiesto una vertiente poco estudiada sobre la institución, y que no había quedado reflejada en la Revista de Estudios Extremeños: la influencia que los tres edificios en los que el Seminario de san Atón se ha ubicado a lo largo de los tiempos ha ejercido respecto a la ciudad de Badajoz, muy especialmente en aspectos sociales, demográficos y económicos. El público asistente quedó gratamente sorprendido de las cuestiones que allí se trataron. Muchos de ellos se interesaron por las obras publicadas y en días sucesivos se acercaron al Seminario para adquirirlas.

Las publicaciones que han dado a conocer los actos desarrollados por el Seminario para tales fines conmemorativos, junto a aquellas otras que se han afanado en presentar la entidad como foco educativo y patrimonial al servicio de la sociedad en la que nace y se desarrolla, han sido múltiples.

Prueba de ello es la publicación semanal de nuestra Archidiócesis, *Iglesia en Camino*. Ha sido, sin lugar a duda, el mejor medio para la difusión de las

comentario de Benito Arias Montano a los cinco primeros capítulos del Evangelio de san Juan”, 215-246; A. MORENO GARCÍA, “La muerte es la gran igualadora: una tradición humanística y bíblica en el Theatro moral de la vida humana” (Amberes, 1612)”, 809-852.

13. Cf. A. GONZÁLEZ, *El Seminario Diocesano de San Atón (1664-2014). Localización, arquitectura y relación con el entorno*, Badajoz 2014.

múltiples actividades que se han desarrollado este año en el Seminario, así como el mejor difusor de la funcionalidad de nuestro centro. Su director, don Juan José Montes, ha apoyado y animado cada una de las iniciativas que se le iban presentando al respecto, además de dar a conocer los eventos puntuales que se iban desarrollando.

La publicación ha contado durante meses con una sección fija dedicada al Seminario. Cinco han sido los bloques tratados: en primer lugar, la historia fundacional y primeros años de vida de la entidad, de la mano del sacerdote don Mateo Blanco Cotano, gran conocedor de la historia de este centro; en segundo término, don Francisco González Lozano, rector y conocedor también de su historia, ha seguido desarrollando la historia de la entidad hasta su etapa más reciente, llevándonos de la mano, casi de puntillas, por personajes y hechos de suma importancia para la vida de esta entidad. Dejando a un lado los aspectos puramente históricos, la revista ha abordado por medio de varios artículos los tres grandes pilares patrimoniales con los que la entidad cuenta: su *biblioteca*, dando a conocer su magnífico fondo de más de 40.000 volúmenes desde 1484; su *archivo*, acercándonos a documentos producidos y recibidos por la entidad desde el siglo XV; y su *gabinete numismático*, con más de 5.000 piezas de incalculable valor, que se remontan, algunas de ellas, al siglo III a.C. Estos artículos han permitido al público en general, dado la amplia difusión de la revista, conocer la historia, los personajes y el patrimonio cultural y artístico que el Seminario custodia desde hace 350 años.

Otras publicaciones de carácter científico se hacían también eco del 350 aniversario de nuestro Seminario y querían ofrecer sus páginas para dar testimonio de la importantísima riqueza patrimonial con la que se cuenta en esta entidad. Destacaremos tres publicaciones especializadas en materias documentales: la revista *Hispania Sacra*, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que accedía a publicar anticipadamente, dado la larga lista de espera que existe para publicar trabajos en sus páginas, un artículo homenaje al Seminario por medio de su biblioteca, dando a conocer detalladamente su historia y sus fondos¹⁴; la revista *Numisma*, que ofrecía al público especializado un interesantísimo trabajo sobre el gabinete numismático de la entidad y permitía de este modo la difusión del libro publicado al respecto¹⁵; y en

14. Cf. G. PÉREZ ORTIZ - F. GONZÁLEZ LOZANO, "La Biblioteca del Seminario Metropolitano de San Atón: un pilar clave en el desarrollo de una institución", en *Hispania Sacra* 66 (2014) 373-387.

15. Cf. N. CONEJO DELGADO, "Un posible tesoro de monedas romano-republicanas en el Gabinete Numismático del Seminario Metropolitano de San Atón (Badajoz)", en *Numisma* 63 (2013) 33-45.

tercer lugar, la revista *Ibersid* que en este caso se centraba en el archivo del Seminario, dando fe del valor documental conservado en la entidad y que ha dado lugar, muy recientemente, a la confección de una guía para el acceso a la documentación, que hasta la fecha no existía, y que va a ser de gran utilidad para los investigadores¹⁶. Este artículo es el fruto de una conferencia impartida en Zaragoza, el día 1 de octubre del presente año, en el marco del XIX Congreso Internacional sobre Sistemas de Información y Documentación que congrega a expertos en la materia a nivel internacional. Nuestro Seminario ha participado en él, representado en la figura de su rector y de la directora de la biblioteca, mostrando el resultado de más de un año de trabajo en su archivo. Dicho trabajo ha permitido crear un cuadro de clasificación documental que ofrece a los usuarios el acceso a la documentación de forma sencilla pero eficaz. La aceptación de esta herramienta documental en el congreso fue muy satisfactoria, invitándonos a seguir trabajando en estos fondos documentales.

Esta Revista ha querido también contribuir en los merecidos homenajes a nuestro Seminario con esta sencilla recopilación de hechos, poniendo en valor una entidad que lleva tres siglos y medio al servicio del pueblo extremeño formando a los que pastorean nuestra diócesis y aquellos otros, cosas del destino, que no llegaron a ser pastores de almas pero que son en la sociedad en la que viven claro reflejo de lo vivido y aprendido en la Casa de San Atón.

Si las publicaciones desarrolladas han permitido en la distancia descubrir nuestro Seminario de san Atón a personas interesadas en cuestiones bibliográficas, documentales y patrimoniales, a las que nuestra institución ha colmado con creces sus expectativas iniciales, acercar el Seminario a nuestra archidiócesis fue un objetivo prioritario cuando se comenzó a confeccionar el programa de actividades conmemorativas del 350 aniversario. Muy especialmente el Seminario de Badajoz debe abrirse al pueblo extremeño presentándose como lo que realmente es, *un centro que acoge a los que se sienten llamados al servicio del pueblo de Dios por medio del sacerdocio*. Las cuestiones educativas, patrimoniales, documentales, etc., no dejan de ser una consecuencia más de este proceso que es el fundamental dentro de instituciones como los seminarios. Dar a conocer el Seminario de Badajoz fue objetivo fundamental durante todo el curso. Para ello se diseñaron varias visitas a sectores concretos de la

16. Cf. G. PÉREZ ORTIZ - F. GONZÁLEZ LOZANO, "El archivo del Seminario Metropolitano San Atón de Badajoz: organización de sus fondos documentales", en *Ibersid: Revista de Sistemas de Información y Documentación* VIII (2014) 55-66.

sociedad que han permitido a muchos descubrir una entidad que les era totalmente ajena. La aceptación ha sido plenamente satisfactoria.

La primera de estas visitas, allá por el mes de marzo, fue la que realizaron los Socio-Amigos del Seminario. Un grupo de más de 400 personas que colaboran estrechamente con la entidad y que como cada año se reúnen para celebrar la festividad de san José, patrono de los seminarios, y disfrutar de un día de convivencia. Este año, tan especial para el Seminario de Badajoz, nos acompañaron 100 de ellos a los que se les ofreció además la oportunidad de ser los primeros visitantes de nuestra exposición, cuando ésta aún no había sido inaugurada oficialmente, hecho que valoraron con cariño y mucho interés.

Aprovechando las peregrinaciones organizadas por nuestro arzobispo a la catedral de Badajoz de las diferentes vicarías que constituyen nuestra archidiócesis se les brindó la oportunidad de visitar también el Seminario y acercarse a la exposición que por aquellas semanas se desarrollaba en sus instalaciones. Más de 2.500 personas, acompañadas por sus respectivos sacerdotes, procedentes de todos los pueblos de nuestra archidiócesis, pudieron conocer la Casa y disfrutar de un día de convivencia y de acercamiento a su patrimonio cultural, artístico y bibliográfico-documental. Todos ellos quedaron gratamente sorprendidos de la acogida recibida, así como de la grandiosidad de la institución de la que muchos habían oído hablar a sus párrocos.

Varios fines de semana se abrían las puertas de san Atón para recibir a sus antiguos alumnos. Grupos de personas de diferentes edades y profesiones, que gracias a las redes sociales se iban reencontrando, y se daban cita para revivir tiempos pasados, celebrar la Eucaristía y pasar un día de convivencia en la que durante algunos años fue su casa. Todos ellos, en las diferentes profesiones y formas de vidas que han desarrollado, llevan con cariño su paso por el Seminario.

Además se han ido realizando visitas por parte de grupos particulares. Muy destacable es la organizada por la Universidad de Mayores de la Universidad de Extremadura: unos cien alumnos recorrieron las instalaciones del Seminario y conocieron de primera mano la magnífica biblioteca, quedándose maravillados de los tesoros que en ella se custodian y que para la mayoría de ellos eran totalmente desconocidos.

Comienza el mes de junio con una de las últimas actividades conmemorativas del 350 aniversario, la que se desarrolló en el Edificio Siglo XXI de Caja

Badajoz. La obra Social de Caja Badajoz ha mostrado gran interés por las diversas iniciativas que se le fueron presentando a lo largo de las celebraciones del aniversario del Seminario. Además de colaborar económicamente, junto con el sacerdote don Antonio García-Moreno García-Moreno, en la ejecución del catálogo de la biblioteca, nos ofrecieron sus instalaciones en el citado edificio para la organización de una exposición bibliográfica. La exposición se llevó a término durante el mes de junio y mostró una amplia selección de obras de medicina y farmacia de los siglos XV-XIX que fueron del agrado del público visitante.

De este modo se pone fin a lo que ha sido un año marcado por un gran elenco de actividades que tenían dos objetivos fundamentales: el primero de ellos, reconocer a una entidad que es vital para la historia eclesiástica, educativa y patrimonial de la provincia de Badajoz desde su fundación en el siglo XVII y en segundo término, acercar el Seminario Metropolitano de Badajoz a la sociedad extremeña para la que un día nació.

Sean muchos años más los que este Seminario acoja.

Concesión Medalla Extremadura al Seminario.

Felicitación del Nuncio Apostólico de Su Santidad en España

Inauguración actos conmemorativos.

Felicitación del Alcalde de Badajoz al Seminario.

Inauguración actos conmemorativos.

Publicaciones presentadas en la inauguración, así como el homenaje de la revista de Estudios Extremeños.

